

УДК 614.39:364.48 (575.2)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/07>

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ КАК СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

- ©*Арстанбекова М. А., Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан*
- ©*Айдаров З. А., д-р мед. наук, Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан*
- ©*Маматов С. М., д-р мед. наук, Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан*
- ©*Токтогулова Н. А., канд. мед. наук, Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан*

NURSING HOME AS A HOSPITAL FOR MEDICAL-SOCIAL SERVICE OF ELDERLY PEOPLE IN KYRGYZ REPUBLIC

- ©*Arstanbekova M., I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy (KSMA), Bishkek, Kyrgyzstan*
- ©*Aidarov Z., Dr. habil., I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy (KSMA), Bishkek, Kyrgyzstan*
- ©*Mamatov S., Dr. habil., I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy (KSMA), Bishkek, Kyrgyzstan*
- ©*Toktogulova N., M.D., I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy (KSMA), Bishkek, Kyrgyzstan*

Аннотация. Представлены данные по деятельности Бишкекского социального стационарного учреждения общего типа для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проживают 201 человек, среди них мужчин — 107 чел., женщин — 94, средний возраст подопечных составил 75 лет. По национальному составу преобладают русские — 98 чел., кыргызы — 62 чел., украинцы — 15 чел., остальные жители представлены другими нациями. Среди заболеваний у подопечных первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания (138 чел.), на втором месте неврологические заболевания (99 чел.) и на третьем месте заболевания желудочно-кишечного тракта (75 чел.). В целях оказания подопечным учреждения качественной медицинской помощи, требуется совершенствование существующей системы медицинской службы и их оснащение.

Abstract. The article presents data on the activities of the Bishkek Social Stationary Institution of a general type for the elderly and people with disabilities. There are 201 people in this Institution, among them a number of men — 107, a number of women — 94, the average age of the wards is 75 years old. The national composition: prevails Russian — 98 people, Kyrgyz — 62 people, Ukrainians — 15 people, other places are represented by other nations. Among the diseases of the wards, the first place is occupied by cardiovascular diseases (138 people), in second place — neurological diseases (99 people) and third place in the gastrointestinal tract (75 people). In order to provide high-quality medical care to the clients, the improvement of the existing medical service system is required.

Ключевые слова: дом престарелых, социальное стационарное учреждение, пожилые люди, медико-социальное обслуживание.

Keyword: nursing home, social hospital, elderly people, medico-social service.

Введение

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики на конец 2018 г. численность населения составила 6294587 тыс чел. [1].

Население Кыргызстана постепенно приближается к порогу старости: на начало 2018 г. в возрастах 65 лет и старше находились 287,7 тыс чел., или 4,6% кыргызстанцев. Согласно шкале ООН, в интервале от 4% до 7% населения находится на пороге старости. Выше 7% населения считается старым. В Национальном статистическом комитете считают, что население Кыргызстана постепенно приближается к порогу старости.

Проблема медико–социального обслуживания пожилых людей в мире обостряется в условиях усиления общемировой тенденции старения населения (<https://clck.ru/FyUdY>; <https://clck.ru/FyUf7>). Эта проблема актуализируется и за счет своей многоаспектности. Это целый комплекс вопросов: медицинских, экономических, социальных, культурных. Для данной возрастной группы характерна нисходящая социальная мобильность, потеря многих социальных позиций. Пенсионеры часто являются наиболее бедной частью населения, находящейся в маргинальной ситуации из-за перераспределения традиционных ролей в обществе.

У пожилых людей резко ухудшается состояние здоровья (<https://clck.ru/FyUf7>).

В этих условиях важнейшей задачей социальной политики государства является поддержка и социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста (<https://clck.ru/FyUf7>).

Основной задачей является стационарное социальное обслуживание, которое включает меры по созданию для граждан пожилого возраста и инвалидов, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно–трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и досуга [2].

Изучение учреждений стационарного социального обслуживания пожилых людей позволяет определить характер и содержание обратной связи, оценить отношение пожилых людей к домам престарелых [3, 7].

Проблемная ситуация заключается в том, что стационарные учреждения для пожилых людей слабо реагирует на многочисленные реформы.

Дома престарелых выполняют свои функции, ориентируясь, скорее, на свои интересы, чем на интересы людей, пользующихся их услугами [4].

Целью исследования явилось изучение ситуации по социальному стационарному обслуживанию пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике на примере Бишкекского социального стационарного учреждения общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материал и методы исследования

Исследование было проведено в Бишкекском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. До настоящего переименования данное учреждение назывался как «дом для престарелых». В методологию исследования положен комплексный подход изучения деятельности данного учреждения, которая включала нормативно–правовую и отчетную документацию [5–6].

Кроме того, были тщательно изучены медицинские карты наблюдения за подопечными учреждения, их на момент исследования было 201 чел.

Результаты исследования

Работа стационарных социальных учреждений входит в число приоритетных направлений, определяющих современную политику нашего государства. Об этом свидетельствуют множество нормативно-правовых актов, отражающие вопросы профессиональной деятельности социальной работы по работе с пожилыми людьми и инвалидами. Основным является Закон Кыргызской Республики от 19 декабря 2001 г. №111 «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике», где вторая глава «Организация социального обслуживания», статья 7 описывает комплекс организаций и учреждений социального обслуживания, которая состоит из системы организаций обязательного минимума и дополнительной сети организаций социального обслуживания (Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике» от 19 декабря 2001 г. № 111. В редакции Законов КР от 12 апреля 2003 г. №71, 22 июля 2005 г. №111, 28 июля 2008 г. № 177).

В систему обязательного минимума входят стационарные и полустационарные организации. К стационарным относятся социальные стационарные учреждения для пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые сегодня успешно функционируют по республике.

Всего таких учреждений в Кыргызской Республике насчитывается 15, деятельность шести из них направлена на обслуживание лиц пенсионного пожилого возраста (Таблица). Как видно из Таблицы, два самых крупных учреждения расположены на севере республики, одна из них в г. Кант вместимостью 308 чел. и вторая — в г. Бишкек на 205 чел., т.е. расположены в Чуйской области. Остальные 4 учреждения расположены на юге Республики. Вместимость у них небольшая, все вместе могут принять 204 чел (Таблица).

Таблица.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

<i>Наименование учреждения</i>	<i>Место расположения</i>	<i>Кол-во койко-мест</i>	<i>Кол-во обл. сотрудников</i>
Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов	г. Кант	308	231
Дом-интернат «Боорукердик» для пожилых людей	г. Ош	63	36
Бишкекское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых людей и ЛОВЗ	г. Бишкек	192	76
Сузакский дом-интернат для престарелых и инвалидов	Джалалабадская обл., с. Октябрьское	86	60
Сулюктинский дом-интернат для одиноких граждан	г. Сулюкта	35	15
Токтогульский дом-интернат для престарелых и инвалидов	с. Кызыл-Туу, Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н	20	16

Бишкекское ССУ основано в 1961 г., постановлением Совета Министров Кыргызской ССР №99 от 15 февраля 1955 г. и было рассчитано на 300 койко-мест. На сегодняшний день

нормативы пересмотрены и вместимость с учетом пересмотра составило — 205 койко–мест. Имеются 83 жилые комнаты. Общая жилая площадь — 1853 м².

Медицинское отделение ССУ представлена врачами и медицинскими сестрами, всего 7 шт. ед. Прием и осмотр ведут врач–кардиолог–терапевт, врач–онколог и врач–физиотерапевт. Имеется процедурный кабинет и кабинет лечебной физкультуры. Каким либо медицинским или лабораторным оборудованием не располагают.

В 2018 г. в ССУ проживали 201 чел., средний возраст подопечных составил 75 лет. Мужчин — 107 (53,2%), женщин — 94 (46,8%) чел. При распределении по регионам, откуда поступили подопечные, оказалось, что большинство подопечных были жителями г. Бишкек (106 чел.) и Чуйской области (77 чел.). Остальные были распределены следующим образом: с Иссык–Кульской области поступили 8 чел., с Таласской и Нарынской областей — по 4 чел., с Баткенской области — 2 чел.

Распределение подопечных по национальному составу показало, что основной костяк представлен людьми русской национальности, их число составило 98 чел. (48,7%), кыргызы — 62 чел. (30,8%), украинцы — 15 чел. (7,4%), татары — 9 чел. (4,4%), казахи — 6 чел. (2,9%), узбеки — 4 чел. (1,9%), уйгуры — 4 чел. и по 1 чел. были представителями дунган, корейцев и турков — граждан Киргизской Республики.

Были детально проанализированы заболевания у 140 подопечных Бишкекского ССУ (Рисунок). Среди заболеваний первое место занимают сердечно-сосудистые болезни, которые по медицинским картам наблюдения имеются у 138 чел. За ним следуют неврологические заболевания, которые диагностированы у 99 чел., и на третьем месте — заболевания желудочно–кишечного тракта — у 75 чел.

Рисунок. Заболевания и их встречаемость у подопечных Бишкекского ССУ: ССС — сердечно-сосудистая система; НС — нервная система; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, ЗГ — заболевания глаз; ЗП — заболевания почек; А — анемия; О — остеоартроз; Т — травмы; СД — сахарный диабет; Г — геморрой; Онк — Онконкология.

Довольно часто встречались и другие распространенные заболевания, так глазные заболевания имелись у 53 чел. (катаракта глаза — 44 чел., конъюнктивиты — 9 чел.), заболевание почек — 41 чел. (пиелонефрит — 24 чел., цистит — 6 чел., аденома предстательной железы — 11 чел.), анемии — у 36 чел. (хроническая железодефицитная анемия — 22 чел., анемия хронического заболевания — 14 чел.), деформирующий остеоартроз — 29 чел., различные травмы — 15 чел., сахарный диабет — 7 чел., геморрой — 5 чел. и опухолевые заболевания — 2 чел.

Выявить заболевания среди подопечных ССУ стало возможным благодаря обследованию узких специалистов — это в основном сотрудники профильных кафедр Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева. Так, в течение 2018 г. обследовано всего: окулистом — 137 чел., ЛОР–врачом — 105 чел., неврологом — 86

чел., кардиологом — 72 чел., дерматологом — 130 чел., гематологом — 82 чел. и хирургом — 125 чел.

Кроме осмотра, сотрудниками кафедр проведено ЭКГ-обследование у 72 чел., что позволило выявить сердечно-сосудистые заболевания, дообследовать и назначить соответствующее лечение.

Изучение нами медицинских карт наблюдения подопечных ССУ показало, что из 140 чел., только 55 имеют результаты анализов периферической крови, 32 — биохимических анализов, 27 — анализов мочи, хотя показания к обследованию имеют почти все подопечные. Этот факт объясняется отсутствием лабораторной службы в ССУ, и отсутствием возможности проверить в других лабораториях.

Выводы

1. Подопечные Бишкекского социального стационарного учреждения общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в регулярной консультации более широкого круга узких специалистов и дальнейшем обследовании, что на этом этапе возможно силами кафедр и медицинской клиникой КГМА им. И. К. Ахунбаева.

2. Данное социальное стационарное учреждение, предназначенное для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья нуждается в совершенствовании медицинской службы, в части расширения штатов, укомплектовании врачебными кадрами, приобретения необходимого медицинского и лабораторного оборудования.

Список литературы:

1. Султанова А. Статистический ежегодник Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет КР. Бишкек, 2019. 468 с.
2. Комаров Е. И., Стрельникова Н. Н., Малофеев И. В. Управление эффективностью социальных учреждений. М.: Дашков и К°. 2013. 304 с.
3. Турдубаева Э. К. Инновационные технологии социального обслуживания населения третьего возраста в Кыргызстане // Социальная политика и социология. 2013. №2-2. С. 22-33.
4. Weigand C., Grosh M. Levels and patterns of safety net spending in developing and transition countries // Social Protection Discussion Paper, 2008. V. 817.
5. Karabulatova I. S., Kim L. I., Aznabaeva G. H., Iraeva N. G., Konnova O. A. Socio-economic Effect of Modern Inclusive Discursive Practices in Disabled People's Social Rehabilitation // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. V. 6. №6 S3. P. 11-18. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n6s3p11.
6. Pirnazarova G., Paice J. A., Schlickau J., Coyle N., Erickson-Hurt C. Palliative care in Kyrgyzstan: Special challenges and a new role for nursing // Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2013. V. 15. №8. P. E1-E5. DOI: 10.1097/NJH.0b013e318296b383.
7. Turdubaeva E. Social well-being of the senior generation in Russia and in Kyrgyzstan: Sociological Analysis // Economic and Social Development: Book of Proceedings. 2017. P. 1035-1042.

References:

1. Sultanova, A. (2019). Statisticheskii ezhegodnik Kyrgyzskoi Respubliki. Natsional'nyi statisticheskii komitet KR. Bishkek, 468.
2. Komarov, E. I., Strelnikova, N. N., & Malofeev, I. V. (2013). Upravlenie effektivnost'yu sotsial'nykh uchrezhdenii. Moscow, Dashkov i Ko, 304.

3. Turdubaeva, E. K. (2013). Innovatsionnye tekhnologii sotsial'nogo obsluzhivaniya naseleniya tret'ego vozrasta v Kyrgyzstane. *Sotsial'naya politika i sotsiologiya*, (2-2), 22-33.
4. Weigand, C., & Grosh, M. (2008). Levels and patterns of safety net spending in developing and transition countries. *Social Protection Discussion Paper*, 817.
5. Karabulatova, I. S., Kim, L. I., Aznabaeva, G. H., Iraeva, N. G., & Konnova, O. A. (2015). Socio-economic Effect of Modern Inclusive Discursive Practices in Disabled People's Social Rehabilitation. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6 S3), 11-18. doi:10.5901/mjss.2015.v6n6s3p11.
6. Pirnazarova, G., Paice, J. A., Schlickau, J., Coyle, N., & Erickson-Hurt, C. (2013). Palliative care in Kyrgyzstan: Special challenges and a new role for nursing. *Journal of Hospice & Palliative Nursing*, 15(8), E1-E5. doi:10.1097/NJH.0b013e318296b383.
7. Turdubaeva, E. (2017). Social well-being of the senior generation in Russia and in Kyrgyzstan: Sociological Analysis. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 1035-1042.

Работа поступила
в редакцию 12.04.2019 г.

Принята к публикации
17.04.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Арстанбекова М. А., Айдаров З. А., Маматов С. М., Токтогулова Н. А. Дома престарелых как стационарные учреждения для медико-социального обслуживания пожилых людей в Киргизской Республике // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №5. С. 51-56. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/07>.

Cite as (APA):

Arstanbekova, M., Aidarov, Z., Mamatov, S., & Toktogulova, N. (2019). Nursing Home as a Hospital for Medical-Social Service of Elderly People in Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 5(5), 51-56. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/07>. (in Russian).